

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, CITA RASA DAN ATMOSFER TEMPAT TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI COFFEE SHOP AGAM PISAN PALEMBANG

Melyana Putri¹, Amrillah Azrin², Herlan Junaidi³

[e-mail: melyanaputri14@gmail.com](mailto:melyanaputri14@gmail.com)¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridianti¹²³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, cita rasa, dan atmosfer tempat terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Shop Agam Pisan Palembang.. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data dikumpulkan dari 100 responden yang pernah mengunjungi dan membeli produk di Agam Pisan, dengan teknik purposive sampling. Instrumen berupa kuesioner skala Likert, dan data dianalisis menggunakan regresi linier berganda serta uji-uji statistik klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari kualitas pelayanan, cita rasa dan atmosfer tempat terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Shop Agam Pisan Palembang. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari Uji F menunjukkan pengaruh simultan yang signifikan antara kualitas pelayanan, cita rasa dan atmosfer tempat terhadap kepuasan pelanggan ($F_{hitung} = 69.900$, $sig = 0,000 < 0,05$), serta uji t menunjukkan bahwa kualitas pelayanan ($t = 5,510$, $sig = 0,000$), cita rasa ($t = 2,143$, $sig = 0,035$), dan atmosfer tempat ($t = 7,421$, $sig = 0,000$) berpengaruh signifikan secara parsial.

Kata kunci: kualitas pelayanan, cita rasa, atmosfer tempat, kepuasan pelanggan

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of service quality, taste, and place atmosphere on customer satisfaction at Coffee Shop Agam Pisan Palembang. The research method used is quantitative. Data were collected from 100 respondents who had visited and purchased products at Agam Pisan, using a purposive sampling technique. The instrument was a Likert scale questionnaire, and the data were analyzed using multiple linear regression and classical statistical tests. The results showed that there was a significant influence of service quality, taste and place atmosphere on customer satisfaction at Coffee Shop Agam Pisan Palembang. This is proven by the results of the F Test showing a significant simultaneous influence between service quality, taste and atmosphere of the place on customer satisfaction ($F_{count} = 69.900$, $sig = 0.000 < 0.05$), and the t test shows that service quality ($t = 5.510$, $sig = 0.000$), taste ($t = 2.143$, $sig = 0.035$), and atmosphere of the place ($t = 7.421$, $sig = 0.000$) have a significant partial effect.

Keywords: service quality, taste, atmosphere of the place, customer satisfaction

PENDAHULUAN

Belakangan ini coffee shop atau industri kopi menjadi salah satu bisnis kuliner yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Di kalangan anak-anak muda kopi bukan hanya sekedar minuman yang dapat dinikmati tetapi juga merupakan gaya hidup. Banyak masyarakat terutama anak-anak muda berpikir bahwa mengkonsumsi kopi dapat menghilangkan rasa lelah dan juga stress yang sedang dirasakan sehingga bisa disebutkan bahwa kopi sama dengan gaya hidup anak muda jaman sekarang. Bahkan bagi banyak orang coffee shop sendiri bukan hanya sekedar tempat untuk menikmati kopi, tetapi banyaknya orang-orang yang datang ke coffee shop juga menikmati waktu berkumpul bersama teman-teman bahkan juga coffee shop sering dijadikan tempat untuk mengerjakan tugas sekolah, kuliah atau tempat bekerja dan juga dijadikan

tempat untuk melaksanakan suatu forum atau rapat organisasi.

Kepuasan pelanggan merupakan faktor penting bagi para pelaku usaha termasuk usaha coffee shop salah satunya. Pelanggan yang puas akan datang kembali atau bahkan merekomendasikan ke teman-teman sehingga hal itu memberikan dampak yang positif terhadap bisnis yang dijalankan, terutama terhadap peningkatan reputasi dan juga pendapatan bisnis. Rasa puas yang dirasakan pelanggan juga akan membuat pelanggan merasa bahwa pihak perusahaan atau coffee shop mampu memenuhi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan sendiri dinilai dari beberapa faktor, salah satunya dinilai dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diartikan dengan kondisi dimana produk yang dikonsumsi dan dinikmati dapat memenuhi kebutuhan, harapan dan juga keinginan pelanggan (Veloutsou, 2005:46) dalam (Ayuningtyas,

2022:3). Pelanggan akan merasa puas apabila produsen atau pihak perusahaan mampu memberikan dan meningkatkan pengalaman positif mereka dan mengurangi atau menghilangkan pengalaman yang kurang baik atau kurang menyenangkan.

Kualitas pelayanan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan, karena dengan pelayanan yang kurang memuaskan akan membuat pelanggan berkurang karena perusahaan dinilai kurang memenuhi harapan pelanggan dan sebaliknya semakin baik pelayanan yang diberikan akan memberikan nilai positif kepada pelanggan karena pelanggan merasa dihargai dan harapan terpenuhi.

Setiap perusahaan terutama di bidang kuliner, pastinya juga mengutamakan cita rasa, karena cita rasa juga menjadi faktor penting dalam membuat pelanggan merasa puas dengan makanan atau minuman yang dinikmati sesuai

dengan preferensi pelanggan. Cita rasa yang kurang memuaskan pelanggan akan membuat pelanggan mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan harapan. Menurut wahida (2010) cita rasa sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal yang meliputi aroma, tekstur, rasa dan juga panca indera pengecap dan penciuman.

Suasana tempat yang bersih dan terawat akan memberikan kesan rasa nyaman sehingga memberikan kepuasan terhadap orang-orang, maka dari itu atmosfer tempat juga menjadi salah satu faktor penting dalam memberi rasa puas terhadap pelanggan di sebuah coffee shop. Atmosfer toko atau tempat mencakup lingkungan fisik atau suasana yang dapat dirasakan panca indera dan dapat membangkitkan emosi pada konsumen atau pelanggan (Kotler & Martin, 1973) dalam (Rahmatullah, 2023). Atmosfer meliputi suasana fisik dan juga psikologis yang membuat pelanggan atau konsumen

merasakan rasa nyaman atau bahkan sebaliknya (Sopiah dan Sangadji, 2016) dalam (Arifiansyah et al. 2020). Atmosfer di setiap tempat atau toko dengan konsep masing-masing tentu menjadi pembeda antara coffee shop satu dengan yang lainnya. Hal ini juga menjadi pembanding oleh konsumen dan menilai tempat mana yang memiliki atmosfer yang baik serta dapat memberikan kenyamanan ketika dikunjungi.

Di Palembang, salah satu coffee shop yang dikenal banyak orang yaitu Agam Pisan Coffee Roasters. Di Agam Pisan sendiri memiliki konsep tempat outdoor dan semi outdoor. Ada satu bagian outdoor disini yang posisi duduk langsung mengarah sungai mus, yang artinya para pelanggan bisa menikmati minuman dan makanan dengan pemandangan sunset di sore hari. Bagi pelanggan yang sangat menyukai suasana lingkup outdoor dengan pemandangan sunset yang indah serta angin

yang sejuk, pasti akan merasa nyaman dan menyukai suasana ini. Di sisi semi outdoor, tempat duduk memiliki atap penutup di atasnya, sehingga tidak akan kepanasan jika datang di siang hari dan aman jika keadaan tiba-tiba hujan. Akan tetapi ada kekurangan juga di sisi semi outdoor ini, apabila keadaan hujan terbilang sangat deras, kemungkinan membuat pelanggan merasakan kurang nyaman dengan posisi tersebut karena yang pasti dirasakan adalah berisik dari suara hujan yang sedikit mengganggu jika kita ingin mengobrol panjang atau bercerita dengan teman-teman.

Berdasarkan penjelasan fenomena diatas, penulis ingin meneliti mengenai kualitas pelayan, cita rasa dan atmosfer tempat di coffee shop Agam Pisan Palembang yang berlokasi di Jl. Ali Gatmir Lr. Kedipan Laut Paling Ujung Tepi Sungai Musi, 13 Ilir Kec. Ilir Timur I, dengan judul **"Pengaruh Kualitas Pelayanan, Cita Rasa dan Atmosfer Tempat Terhadap Kepuasan**

Pelanggan di Coffee Shop Agam Pisan Palembang.” Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pengembang game lokal dan industri kreatif dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan dengan preferensi konsumen.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepuasan Pelanggan

Dikutip dari Meithiana Indrasari (2019:82) bahwa memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan menjadi tujuan utama setiap perusahaan dan menjadi hal yang krusial bagi setiap perusahaan atau pelaku usaha. Kepuasan pelanggan sendiri berperan penting dalam meningkatkan daya saing, karena pelanggan yang merasa puas dengan produk yang dinikmati dan juga pelayanan yang didapatkan kemungkinan terbesar akan membuat pelanggan melakukan pembelian ulang dan datang kembali atau bahkan memberi rekomendasi ke orang-orang. Dari penjelasan tersebut

dapat diartikan bahwa memenuhi harapan dan perasaan puas yang didapat pelanggan sangatlah penting dan merupakan kunci atas kontribusi terhadap pendapatan yang masuk ke perusahaan.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan puas, senang dan kecewa yang timbul dan dapat dirasakan oleh pelanggan setelah mereka menerima kinerja sesuai atau tidak dengan kinerja seperti apa yang mereka harapkan.

Kualitas Pelayanan

Kualitas memiliki banyak definisi, beberapa diantaranya seperti “kesesuaian dengan standar” “kesesuaian dengan harapan” “kesesuaian dengan kegunaan” (Hasan, 2020:40). Hasan (2020:40) menjelaskan bahwa menurut kotler kualitas merupakan ciri atau karakteristik dari suatu produk atau layanan yang memiliki pengaruh dalam memberikan rasa puas baik

yang diungkapkan secara langsung atau tidak.

Pelayanan adalah aktivitas yang terjadi sebagai bentuk interaksi antara pelanggan dan karyawan perusahaan dengan tujuan membantu pelanggan jika ada kesulitan atau ada hal yang perlu (Hasan, 2020:40). Menurut Meithiana Indrasari (2019:57) pelayanan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan dan memberikan kesan tertentu, karena pelayanan baik yang diberikan akan memberikan.

Cita Rasa

Cita rasa menjadi hal penting bagi pelaku usaha kuliner, karena kualitas cita rasa yang baik akan memberikan pengalaman yang baik juga kepada pelanggan sehingga membuat pelanggan akan melakukan pembelian ulang bahkan merekomendasikan kepada orang lain, yang mana hal itu memberikan nilai tambah bagi

perusahaan. (Drummond dan Brefere (2010) dalam (Mutiara et al. 2020) menjelaskan bahwa cita rasa merupakan cara memilih atau menentukan pilihan makanan dan minuman yang berbeda-beda.

Rasa merupakan hasil kerja dari salah satu panca indera manusia, yaitu indera pengecap yang terletak di lidah (Sianturi et al. 2021). Untuk menarik minat konsumen untuk membeli, rasa sudah pasti diutamakan. (Rahmawati, 2022:120-121) menjelaskan bahwa cita rasa menitikberatkan penilaian konsumen saat membeli atau menikmati makanan dan minuman yang bersumber dari panca indera pengecap manusia.

Atmosfer Tempat

Atmosfer tempat sendiri memiliki pengaruh dalam memberi kepuasan kepada pelanggan. Design interior yang cantik, lucu dan menarik akan memberikan kesan baik terhadap pelanggan yang berkunjung dan memanjakan mata pelanggan. Suasana yang

baik dan bersih juga akan memberikan rasa nyaman pelanggan yang memilih untuk menikmati makanan dan minuman di tempat. Para pelaku usaha tentunya memikirkan suasana dan design seperti apa yang menarik perhatian pelanggan agar mereka betah ketika mengunjungi tempat.

Menurut Arif et al (2020) dalam (Handoko, 2023) menyatakan bahwa suasana toko merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan beberapa visual yang terdiri dari pencahayaan, warna, musik dan juga tatak letak yang menarik perhatian pelanggan dan membuat pelanggan merasa betah. Dikutip dari (Rahmatullah, 2023:21) store atmosphere atau atmosfer tempat adalah ciri khas dari suatu tempat yang membedakan dari tempat lain yang memiliki tujuan untuk menarik banyak pelanggan dan membuat pelanggan merasa nyaman.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan berbagai uraian diatas terdapat empat hipotesis utama dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kualitas Pelayanan, Cita Rasa dan Atmosfer Tempat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan.
2. Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan.
3. Cita Rasa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan.
4. Atmosfer Tempat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh Kualitas Pelayanan, Cita Rasa dan Atmosfer Tempat

terhadap Kepuasan Pelanggan di coffee shop agam pisan Palembang. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan dianalisis secara statistik.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 11.732 orang yang didapatkan dari rata-rata pengunjung Coffee Shop Agam Pisan Palembang, terhitung pada periode 2024 mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember.

Dengan Sample yang didapatkan dengan menggunakan rumus slovin dari total Populasi

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan dengan rumus Slovin diatas, dengan populasi pengunjung Coffee Shop Agam

Pisan sebanyak 11.732 orang dan dengan tingkat erorr 10%, maka jumlah sampel yang didapat sebanyak 99,15. Tetapi karena jumlah sampel tidak boleh dalam bentuk pecahan, maka dibulatkan menjadi 100 orang responden.

Data dikumpulkan melalui kuesioner online berbentuk Google Form, yang menggunakan skala Likert lima poin. Masing-masing variabel diukur melalui beberapa indikator berdasarkan teori yang relevan. Kualitas Pelayanan, Cita Rasa dan Atmosfer Tempat sebagai variabel independen, serta Kepuasan Pelanggan sebagai variabel dependen.

Tabel 1
Skala Ordinal

Bobot	Pertanyaan jawaban
1	Sangat tidak puas (STP)
2	Tidak puas (TP)
3	Cukup (C)
4	Puas (P)
5	Sangat puas (SP)

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik (normalitas,

multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variabel, serta uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Perhitungan analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil :

Tabel 2
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828	.686	.676	1.718

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Kualitas Pelayanan, Cita Rasa dan Atmosfer Tempat berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan di coffee shop agam pisan Palembang. dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,676. Artinya, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 67,6%

variasi dalam keputusan pembelian, sementara 32,4% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian.

Tabel 3
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	618.816	3	206.272	69.900	.000
Residual	283.294	96	2.951		
Total	902.110	99			

Berdasarkan Hasil Uji F diatas mengindikasikan bahwa adanya pengaruh positif signifikan dari variabel Kualitas Pelayanan, Cita Rasa dan Atmosfer Tempat terhadap Kepuasan Pelanggan di coffee shop agam pisan Palembang. Hal ini dikarenakan nilai signifikan dibawah dari nilai level signifikan. (0,000 < 0,05).

Tabel 4
Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	Standardized Coefficients Beta	Signifikasi
Kualitas Pelayanan	5.510	.000
Cita Rasa	2.143	.035
Atmosfer Tempat	7.421	.000

Secara parsial, variabel Kualitas Pelayanan, Cita Rasa dan Atmosfer Tempat

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan secara parsial. Ketiga variabel tersebut memenuhi kriteria dengan semua nilai signifikan masing-masing variabel kurang dari 0,05.

Pembahasan :

Berdasarkan hasil uji statistik, ketiga variabel independen tersebut terbukti memberikan peningkatan terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan merasa dihargai ketika dilayani dengan baik, menikmati kopi dan makanan dengan cita rasa yang konsisten, serta dapat bersantai atau bekerja dalam suasana yang tenang dan menarik.

Kombinasi dari pelayanan yang berkualitas, produk yang memuaskan, dan atmosfer tempat yang mendukung, tidak hanya berdampak pada kunjungan ulang, tetapi juga mendorong pelanggan untuk merekomendasikan coffee shop ini kepada orang lain sehingga semakin dikenal di masyarakat. Keberhasilan Coffee Shop

Agam Pisan dalam membangun kepuasan pelanggan akan berdampak langsung pada loyalitas dan pertumbuhan bisnis ke depannya. Kesimpulannya, kualitas pelayanan, cita rasa, dan atmosfer tempat merupakan faktor yang saling berkaitan dan sama-sama penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Coffee Shop Agam Pisan perlu menjaga keseimbangan dan konsistensi dalam ketiga aspek tersebut..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan Coffee Shop Agam Pisan sangat menghargai aspek pelayanan seperti keramahan barista, kecepatan penyajian pesanan, kebersihan tempat, serta kemampuan staf dalam memberikan informasi produk. Pelayanan yang profesional dan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan menciptakan pengalaman positif yang membekas. Temuan ini memperkuat pentingnya menjaga standar pelayanan yang tinggi, karena bukan hanya berdampak pada

kepuasan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan menjadi elemen penting yang memengaruhi persepsi pelanggan terhadap nilai yang mereka dapatkan saat berkunjung ke Coffee Shop Agam Pisan. Selain itu, feedback dari pelanggan dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Sementara itu, meskipun Visual Estetik seperti gaya pixel art dan nuansa budaya lokal menjadi identitas kuat dari game ini, tampaknya hal tersebut belum cukup menjadi alasan utama dalam keputusan pembelian. Estetika visual cenderung dihargai setelah pengalaman bermain, bukan sebagai faktor pemicu beli. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pengembang dalam menyeimbangkan

aspek visual dengan strategi komunikasi pemasaran.

Berdasarkan data yang diperoleh, pelanggan Coffee Shop Agam Pisan merasa puas dengan cita rasa kopi dan menu pendukung lainnya yang disajikan. Cita rasa yang khas, berhasil memenuhi ekspektasi pelanggan dari kualitas bahan baku yang digunakan. Konsistensi dalam menjaga kualitas rasa menjadi faktor penting yang membuat pelanggan merasa dihargai dan puas dengan setiap kunjungan mereka.

Pengaruh cita rasa terhadap kepuasan pelanggan juga tercermin dari tingginya tingkat kunjungan ulang serta banyaknya rekomendasi dari pelanggan kepada orang lain, ketika rasa produk disajikan konsisten dan memuaskan pelanggan. Coffee Shop Agam Pisan disarankan untuk secara rutin melakukan evaluasi dan inovasi rasa agar tetap relevan dengan perkembangan selera pasar dan menjaga keunggulan kompetitif.

Temuan ini mengindikasikan bahwa suasana dan kenyamanan lingkungan fisik *coffee shop* menjadi faktor penting dalam memberi pengalaman pelanggan. Atmosfer yang menyenangkan dapat menciptakan perasaan nyaman, rileks, dan betah, yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan secara keseluruhan terhadap kunjungan ke tempat tersebut. Banyak pengunjung yang datang kembali bukan hanya karena rasa kopi yang enak, tetapi karena mereka merasa nyaman dan puas berada di lingkungan Agam Pisan. Hal ini menunjukkan bahwa atmosfer fisik tidak kalah penting dibandingkan kualitas produk dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa atmosfer tempat merupakan salah satu aspek strategis

yang harus terus dijaga dan dikembangkan oleh *Coffee Shop* Agam Pisan. Perbaikan berkelanjutan dalam desain interior, pencahayaan, sirkulasi udara, dan elemen dekoratif lainnya sangat dianjurkan untuk memastikan pelanggan tetap merasa nyaman dan puas.

Temuan ini mengindikasikan bahwa suasana dan kenyamanan lingkungan fisik *coffee shop* menjadi faktor penting dalam memberi pengalaman pelanggan. Atmosfer yang menyenangkan dapat menciptakan perasaan nyaman, rileks, dan betah, yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan secara keseluruhan terhadap kunjungan ke tempat tersebut. Banyak pengunjung yang datang kembali bukan hanya karena rasa kopi yang enak, tetapi karena mereka merasa nyaman dan puas berada di lingkungan Agam Pisan. Hal ini menunjukkan bahwa atmosfer fisik tidak

kalah penting dibandingkan kualitas produk dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa atmosfer tempat merupakan salah satu aspek strategis yang harus terus dijaga dan dikembangkan oleh Coffee Shop Agam Pisan. Perbaikan berkelanjutan dalam desain interior, pencahayaan, sirkulasi udara, dan elemen dekoratif lainnya sangat dianjurkan untuk memastikan pelanggan tetap merasa nyaman dan puas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung pandangan Jonathan Lukas Handoko (2023), yang menyatakan bahwa Kepuasan Pelanggan sangat dipengaruhi oleh merasa dihargai ketika dilayani dengan baik, menikmati kopi dan makanan dengan cita rasa yang konsisten, serta dapat bersantai atau bekerja dalam suasana yang tenang dan menarik. Hasil ini juga selaras dengan penelitian terdahulu oleh Sheila Ayuningtyas (2022) dan Adnan (2020) yang

menemukan bahwa Cita Rasa dan Atmosfer Tempat memiliki hubungan signifikan terhadap keputusan pembelian, terutama dalam konteks tempat untuk bersantai seperti coffee shop.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, antara lain :

- Kualitas Pelayanan, Cita Rasa dan Atmosfer Tempat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepuasan Pelanggan di Coffee Shop Agam Pisan Palembang.
- Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Shop Agam Pisan Palembang.
- Cita Rasa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap

kepuasan pelanggan di Coffee Shop Agam Pisan Palembang.

- Atmosfer Tempat berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Shop Agam Pisan Palembang.

Saran

Bagi Coffee Shop Kualitas pelayanan, cita rasa dan atmosfer tempat sangat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Maka dari itu perlu untuk melakukan peningkatan agar meningkatnya rasa puas pelanggan setelah mengunjungi coffee shop tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan, pengoptimalan cita rasa dari produk yang ditawarkan dan juga atmosfer tempat yang dioptimalkan agar tetap memberikan kesan nyaman dan enak dipandang para pengunjung.

Bagi peneliti, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang selaras untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen,

misal dilihat dari harga, promosi, variasi menu yang ada. Peneliti selanjutnya juga bisa menambah jumlah responden jika memiliki waktu yang tidak terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, Sheila. 2022. "Pengaruh Store Atmosphere , Cita Rasa Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan."

Arifiansyah, Rully et al. 2020. "Pengaruh Kualitas Produk, Atmosfer dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan Di The Cafe Hotel Mulia Senayan." Majalah Ilmiah Panoramana Nusantara.

Handoko, Jonathan Lukas. 2023. "Pengaruh Suasana Toko, Kualitas Pelayanan, Dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Berunding Coffee Yogyakarta."

Meithiana Indrasari. 2019. Pemasaran & Kepuasan Pelanggan. Vol. 11. Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mutiara, Sri et al. 2020. "Pengaruh Kualitas Layanan Persepsi Harga dan Cita Rasa Terhadap Kepuasan Konsumen." Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah).

Rahmatullah, Fadli. 2023. "(Studi Kasus Pelanggan Kedai Kopi Pean)." *Jurnal Ekonomi*.

Rahmawati, Yuli. 2022. "Pengaruh Cita Rasa, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Resto Street Sushi Cabang Meruya Jakarta Barat)." *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah*.

Sianturi, Goklas Agus Efendi et al. 2021. "Pengaruh Cita Rasa Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Ragusa Es Krim Italia." *Destinesia : Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata*.

Sugiyono, 2018. "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D." Bandung: Alfabeta.

Hasan, Samsurijal. 2020. "Kunci Sukses Kepuasan Pelanggan (Upaya Membangun BUMD).".